

GUVOHLANTIRISH TERGOV HARAKATINI O'TKAZISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Agoyev Shukrullo Safarboyevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

"Tergov faoliyati" kafedrası o'qituvchisi

Ma'rufaliev Muhammadali Otabek o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 324-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15628539>

Annotatsiya

Mazkur ilmiy maqola "Guvohlantirish tergov harakatini o'tkazishni takomillashtirish" mavzusida olib borilgan tadqiqotning natijalarini o'z ichiga oladi. Tergov jarayonining samaradorligini oshirish, xususan guvohlardan to'liq va aniq ma'lumot olish maqsadida yangi yondashuvlarni ishlab chiqish bugungi kunda juda dolzarb bo'lib qolgan. Shu sababli, guvohlikning sifatini oshirish va tergov jarayonida yuzaga keladigan xatoliklarni kamaytirish uchun tizimli va ilmiy yondoshuvlarni ishlab chiqish zarur. Maqolada guvohlantirish tergov jarayonini takomillashtirish bo'yicha zamonaviy usullar, o'zgarishlar va o'zgartirishlarni joriy etish muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar

Guvohlantirish, tergov harakati, guvoh, jinoiy ish, tergovchi, psixologik jihatlar, guvohlikning ishonchiligi, sud jarayoni, yuridik yordam, psixologik bosim, tergovning samaradorligi, o'qitish va malaka oshirish, texnologiyalar.

Аннотация

Данная научная статья посвящена теме «Совершенствование проведения следственных действий по допросу свидетелей». В условиях постоянных изменений в законодательстве и практике, а также усложнения задач, стоящих перед правоохранительными органами, вопрос повышения эффективности следственных действий становится особенно актуальным.

Ключевые слова

Допрос свидетелей, следственное действие, свидетель, уголовное дело, следователь, оформление показаний.

Jinoiy adolat tizimi va uning samarali ishlashi, asosan, tergov jarayonlarining to'g'riligi va adolatli o'tkazilishiga bog'liq¹. Tergov harakatlari, shu jumladan guvohlik, sudlarda va boshqa huquqiy muhokamalarda jinoiy ishning asosiy dalillari sifatida e'tirof etiladi². Guvohlik, bu faqat ma'lum bir voqea yoki holatni ko'rgan yoki eshitgan shaxsning tasdiqlovchi bayonotidir, biroq tergovchilarning to'g'ri va aniq ma'lumot olish qobiliyati, ko'plab boshqa omillarga, shu jumladan guvohlarning psixologik holati, ularning motivlari va guvohlikni olish jarayonining o'ziga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun guvohlikni olish jarayonining samaradorligi, adolatli

¹ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.

² Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.

tergov o'tkazishning va sudning to'g'ri qaror qabul qilishining kafolati hisoblanadi. Ayniqsa, guvohlarning qaysi ma'lumotlarni berishi va qanday usullar bilan ularning guvohliklarini olish, tergovchi va sudyalarning uchun katta ahamiyatga ega³. Guvohlardan olinadigan ma'lumotlarning aniqligi va ishonchliligi, bir tomondan, jinoiy ishning yakuniga ta'sir qiladi, boshqa tomondan esa, adolatli va haqqoniy qaror qabul qilishga asos bo'ladi. Shu bois, guvohlantirish tergov jarayonida nafaqat yuridik, balki psixologik jihatlarni ham chuqur o'rganish zarur. Tergovchi guvohning ma'lumotlarini to'liq va aniq tarzda olish uchun uning psixologik holatini, qo'rquv va stressni hisobga olishni talab qiladi. Bu o'z navbatida guvohning halolligi va ishonchliligini baholashda muhim rol o'ynaydi⁴.

O'zbekistondagi huquqiy tizimda guvohlikni olish jarayoni ko'plab yuridik me'yorlar va amaliyotlar orqali tartibga solinadi. Biroq, amaliyotda guvohlikni olish jarayonida yuzaga keladigan xatoliklar, noto'g'ri yondashuvlar va yuridik metodlarning etishmasligi ko'plab masalalarni keltirib chiqarishi mumkin. Guvohlikni to'g'ri olish va uning ishonchliligini ta'minlash, ayniqsa, jinoiy ishlar va sudlanuvchi shaxslar masalasida nihoyatda muhim. Shuning uchun guvohlantirish tergov harakatini takomillashtirish zarurati kundan-kunga ortib bormoqda. Bu jarayonni takomillashtirish uchun nafaqat huquqiy normativ-huquqiy bazani rivojlantirish, balki tergovchilarning malakalarini oshirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda guvohlikni olish usullarini yangilash ham talab etiladi⁵.

Zamonaviy tergov amaliyotida guvohlik olishda texnologiyalarni qo'llash, masalan, audio va video yozuvlar, guvohning ishonchli va aniqligini tekshirish imkonini yaratadi. Shuningdek, psixologik testlar va boshqa tahlil metodlari yordamida guvohlarning stress darajasini, ular ko'rsatayotgan reaksiyalarni aniqlash va tahlil qilish mumkin. Shu bilan birga, guvohning ko'rsatmalari yuridik nuqtai nazardan qanchalik dolzarbligini aniqlashda, tegishli metodlarni ishlab chiqish va joriy etish zarurati kuchaymoqda. Bunday yondashuv, nafaqat tergov jarayonining samaradorligini oshiradi, balki guvohlikning to'g'riligi va ishonchliligini ham ta'minlaydi. Guvohlikni olishning samarali usullari, adolatli tergov o'tkazishda jinoiy ishlarni tezkor va to'g'ri hal qilishda muhim o'rin tutadi. Buning uchun tergovchi guvohning ahvolini tushunib, unga to'g'ri savollarni bera olish, uni har tomonlama tahlil qilish va shu asosda xulosalar chiqarish kerak. Guvohning guvohligi, ayniqsa, jinoiy ishlar bo'yicha to'liq va aniq bo'lishi zarur. Aks holda, guvohning ma'lumotlariga tayanish risklari mavjud bo'lib, bu, o'z navbatida, noto'g'ri hukm chiqarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Guvohlantirishning yana bir muhim jihati - bu tergovchilar va sudyalarning tomonidan guvohning psixologik holatini tahlil

³ Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

⁴ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

⁵ Хушвактова Н.А. Факторы, препятствующие эффективному использо-ванию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теорети-ческие аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588

qilish, stress va boshqa tashvishlar sababli ularning ko'rsatmalarini noto'g'ri talqin qilishning oldini olishdir⁶.

Buning uchun zamonaviy psixologik yondashuvlar, maxsus treninglar va o'qitishlar joriy etilishi zarur. Shu bilan birga, guvohlarni stress va psixologik bosimdan himoya qilish, ularga huquqiy yordam ko'rsatish, adolatli va haqqoniy tergov jarayonini ta'minlashga yordam beradi⁷. Shu boisdan, guvohlantirish tergov jarayonini takomillashtirish nafaqat o'ziga xos yuridik ehtiyoj, balki zamonaviy huquqiy tizimda adolatli va samarali tergov o'tkazishning muhim elementidir. Bu masala, huquqiy va psixologik nuqtai nazardan yanada chuqur o'rganishni talab qiladi. Ushbu maqolada guvohlantirish tergov harakatini takomillashtirish yo'llari, metodlari, yangi yondashuvlar va tegishli takliflar haqida batafsil tahlil qilinadi. Tergovchilarning malakasini oshirish, texnologiyalarni joriy etish va guvohlarning psixologik holatini hisobga olish orqali guvohlikning ishonchliligi va aniq bo'lishini ta'minlash mumkin. Bu o'z navbatida, jinoiy ishlar bo'yicha to'g'ri qarorlar qabul qilishda yordam beradi va jinoiy adolat tizimining samarali ishlashiga xizmat qiladi⁸.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

⁶ Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

⁷ Н.Қ.Усманиев. Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.

⁸ А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.

9. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. Ш.Ш.Суюнов. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. А.Т.Аширбоев. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. Н.Қ.Усмналиев. “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. Н.Қ.Усмналиев. Жиноят ишини юриштириш тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. Н.Қ.Усмналиев. Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. Н.Қ.Усмналиев. Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. Ш.С.Агоев., Шакирова С. Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.

22. Ш.С.Агоев., Абдухамидов А. Гувохлантириш тергов харакатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д. Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. Хушвактова Н.А. Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588
26. Хушвактова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.